

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 330 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
<i>A. S. Umarov</i>	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
<i>Эргашев Серожиддин Султонмуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
<i>Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna</i>	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
<i>Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi</i>	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
<i>Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich</i>	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
<i>To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi</i>	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
<i>Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
<i>Haytbayeva S. R.</i>	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
<i>Kadirova Nigora Saxibjanovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
<i>Samiyeva Zuleyxa Uktamovna</i>	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
<i>Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li</i>	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
<i>Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
<i>Toshpulatova Aziza Toyirovna</i>	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li</i>	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
<i>Begmatov Raximkul Olimovich</i>	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
<i>Narziyeva Mastura Sunnatovna</i>	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
<i>Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi</i>	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
<i>Qo'chqorov Nodir Bozorovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
<i>Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi</i>	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
<i>Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li</i>	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili..... 194 <i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	194
	Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati..... 198 <i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	198
	Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili 202 <i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	202
	Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means 205 <i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	205
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish..... 208 <i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	208
	Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari..... 212 <i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	212
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati 216 <i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	216
	Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari..... 221 <i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	221
	Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication 224 <i>Fayziyeva Parvina</i>	224
	Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi 227 <i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	227
	Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi..... 235 <i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	235
	Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari..... 238 <i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	238
	Spheres of Language Use..... 243 <i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	243
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi..... 246 <i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	246
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari..... 251 <i>N. Jurayev</i>	251
	Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil 255 <i>Nargiza Ergasheva</i>	255
	Talabalarining dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli 259 <i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	259
	Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar) 264 <i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	264
	O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi 269 <i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	269
	Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi..... 273 <i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	273
	Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori..... 278 <i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	278
	Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati..... 282 <i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	282
	Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish 285 <i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	285

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	

HARBIY XIZMATCHILARDA KREATIV TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI

Tursunov Shaxzod Ramazonovich

Nizomiy nomidagi O'zMPU Harbiy ta'lim fakulteti
 Maxsus tayyorgarlik sikli dotsenti,
 pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li

Nizomiy nomidagi O'zMPU Harbiy ta'lim fakulteti
 2-bosqich, 201-guruh talabasi

Annotatsiya: Harbiy xizmatchilar faoliyatida kreativ tafakkurning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Kreativ fikrlash harbiy xizmatchining muammoli vaziyatlarda to'g'ri va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, kreativ tafakkurni rivojlantirishda zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlarning ahamiyati, harbiy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda mashg'ulotlar jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish zarurati yoritiladi. Kreativ tafakkurni shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ham keltiriladi.

Kalit so'zlar: kreativ tafakkur, harbiy xizmatchi, innovatsion yondashuv, strategik fikrlash, muammolarni hal qilish, harbiy ta'lim.

Abstract: The role and significance of creative thinking in the activities of military personnel are analyzed. Creative thinking contributes to developing a serviceman's ability to make accurate and prompt decisions in problematic situations. The importance of modern pedagogical and psychological approaches to the development of creative thinking, ongoing reforms in the military education system, and the necessity of applying innovative methods in the educational process are also highlighted. Practical recommendations aimed at the formation and development of creative thinking are presented.

Key words: creative thinking, military personnel, innovative approach, strategic thinking, problem-solving, military education.

Аннотация: Анализируются роль и значение креативного мышления в деятельности военнослужащих. Креативное мышление способствует развитию способности военнослужащих принимать правильные и оперативные решения в проблемных ситуациях. Также рассматриваются значение современных педагогических и психологических подходов к развитию креативного мышления, реформирование системы военного образования и необходимость использования инновационных методов в учебном процессе. Представлены практические рекомендации, направленные на формирование и развитие креативного мышления.

Ключевые слова: креативное мышление, военнослужащий, инновационный подход, стратегическое мышление, решение проблем, военное образование.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayoni, dunyo miqyosida geosiyosiy vaziyatning keskinlashuvi, xalqaro xavfsizlikka tahdid soluvchi noan'anaviy xavf-xatarlarning paydo bo'lishi harbiy sohada mutlaqo yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Zamonaviy harbiy xizmatchi nafaqat jismoniy tayyorgarligi yuqori bo'lgan mutaxassis, balki tezkor va mustaqil qaror qabul qila oladigan, murakkab vaziyatlarni tahlil qilishga qodir, kreativ va innovatsion fikrlovchi shaxs sifatida shakllanishi zarur. Shu bois harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirish bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy muammolaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, zamonaviy qurolli to'qnashuvlarda shaxsiy tarkibning ruhiy barqarorligi, mustahkam psixologik tayyorgarligi hamda murakkab vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila olish qobiliyati hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi¹. Shu sababli harbiy xizmatchilarni

¹ Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – T.: O'zbekiston, 2018. – 152 b.

tayyorlashda jismoniy tayyorgarlik bilan bir qatorda, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Kreativlik” tushunchasi ilmiy adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. Umuman olganda, kreativlik insonning yangi g'oyalarni yaratish, mavjud muammolarga noodatiy yechimlar topish, yangilikka intilish va ijodiy faoliyat yuritish qobiliyatini anglatadi. Psixologik nuqtai nazardan kreativlik divergent fikrlash bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bir muammoni turli usullar orqali hal qilish imkoniyatini ifodalaydi. Kreativ tafakkur analitik fikrlash, intuitiv anglash, mantiqiy tahlil, emotsional barqarorlik va mustaqil qaror qabul qilish kabi sifatning uyg'unligi asosida shakllanadi. Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirish avvalo ta'lim tizimining mazmuni va metodlariga bog'liqdir. An'anaviy o'qitish usullari ko'proq reproduktiv bilimlarni egallashga qaratilgan bo'lsa, zamonaviy pedagogik yondashuvlar mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va innovatsion yechimlar ishlab chiqishga xizmat qilishi zarur. Shu nuqtai nazardan harbiy ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xususan, rolli o'yinlar, vaziyatli mashg'ulotlar, simulyatsion treninglar, muammoli o'qitish metodlari kursantlarda kreativ fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday mashg'ulotlar davomida kursantlar real hayotga yaqin sharoitlarda mustaqil qaror qabul qilishni, turli variantlarni tahlil qilishni va eng maqbul yechimni tanlashni o'rganadilar. Natijada ularda strategik fikrlash, tashabbuskorlik va innovatsion yondashuv ko'nikmalari shakllanadi.

Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishda psixologik tayyorgarlik ham muhim o'rin tutadi. Chunki kreativ fikrlash ko'p jihatdan shaxsning ruhiy holati bilan bog'liqdir. Stressga chidamlilik, emotsional barqarorlik va o'ziga bo'lgan ishonch yuqori bo'lgan shaxslarda kreativlik darajasi ham yuqori bo'ladi. Aksincha, tashvish, qo'rquv va o'ziga ishonchsizlik ijodiy fikrlashni cheklaydi. Shu sababli harbiy ta'lim jarayonida psixologik treninglar, stressni boshqarish texnologiyalari hamda emotsional intellektni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Kreativ tafakkurni rivojlantirishda motivatsiya va rag'batlantirish tizimi ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Harbiy xizmatchilarning yangi g'oyalarni ilgari surishi, tashabbus ko'rsatishi va innovatsion yondashuvlarni amaliyotda qo'llashi tegishli darajada qo'llab-quvvatlanishi zarur. Rag'batlantirish tizimi moddiy va ma'naviy omillarni o'z ichiga olishi, shuningdek, xizmat faoliyatida kreativlikni baholash mezonlari ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir. Bu esa nafaqat harbiy xizmatchining shaxsiy rivojlanishiga, balki butun harbiy tizim samaradorligining oshishiga xizmat qiladi.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ham kreativ tafakkurni shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Virtual simulyatorlar, raqamli ta'lim platformalari va sun'iy intellekt asosidagi trening tizimlari orqali murakkab vaziyatlarni modellashtirish, turli qaror variantlarini sinovdan o'tkazish mumkin. Bu esa kursantlarning amaliy tajribasini boyitadi va ularning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi.

Oliy harbiy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida kreativ tafakkurni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Zamonaviy sharoitda bo'lajak ofitserlarni tayyorlash faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasligi, balki ularning mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik va innovatsion faoliyatga tayyorligini shakllantirishga qaratilishi zarur. Bu esa ta'lim mazmunini yangilash, fanlararo integratsiyani kuchaytirish va ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirishni talab etadi.

Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish bir qator omillarga bog'liq. Eng avvalo, ta'lim jarayonining mazmuni va metodlari bu borada hal qiluvchi rol o'ynaydi. An'anaviy o'qitish uslublari ko'proq reproduktiv bilimlarni egallashga qaratilgan bo'lsa, zamonaviy yondashuvlar mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va ijodiy yechimlar ishlab chiqishga yo'naltirilgan bo'lishi zarur. Shu nuqtai nazardan, harbiy ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Harbiy xizmatchilarda tadqiqotchilik layoqatini kreativ yondashuv asosida tarbiyalash va izlanuvchanlik sifatlarini har tomonlama yuksaltirishga xizmat qiluvchi moddiy-texnik baza, me'yoriy-huquqiy hujjatlar bazasi tubdan yangilanmoqda. Chunki aynan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida “ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag'batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish, oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlari huzurida ixtisoslashtirilgan ilmiy-eksperimental laboratoriyalar, yuqori texnologiya markazlari va texnoparklarni tashkil etish”² ustuvor vazifalar sifatida alohida belgilab berilgan. Bu boradagi vazifalar ta'lim jarayonlari mazmunini ilmiylashtirish, kursantlarning kognitiv va divergent tafakkurini shakllantirish hamda ijodiy tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “2017-2021 yillarda O'zbekistonni Rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-sonli Farmoni//O'zbekiston Respublikasi Qonuni hujjatlar to'plami – T., 2017 – 37 b.

“Kreativlik” atamasi birinchi marta XX asrning 50-yillari oxirida G‘arb psixologiyasida paydo bo‘lgan bo‘lib, u odamning yangi tushunchalar yaratish va yangi ko‘nikmalar hosil qilish qobiliyatini anglatishga asoslangan³. Kreativlik shaxsning yangi moddiy va ma‘naviy qadriyatlarni yaratuvchanlik xislatidir. Bu tushuncha o‘z ichiga mavjud yoki yangi muammolarga nisbatan yuqori darajadagi sezgirlik, muhim voqeliklarni g‘ayrimantiqiy anglash jarayoni, natijalarni oldindan ko‘ra bilish, bashorat qilish kabilarni qamrab oladi. Har bir insonning kreativ tafakkur sohibi ekanligi uning fikrlash tarzida, ijodiy muloqotida, his-tuyg‘ularini munosib boshqarishida namoyon bo‘ladi.

Xususan, rolli o‘yinlar, vaziyatli mashg‘ulotlar, simulyatsiya asosidagi treninglar, muammoli o‘qitish metodlari kursantlarda kreativ fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday mashg‘ulotlar jarayonida kursantlar real hayotga yaqin sharoitlarda qaror qabul qilishni o‘rganadilar, turli xil variantlarni solishtiradilar va eng maqbul yechimni tanlash ko‘nikmasini shakllantiradilar. Bu esa ularning kelgusidagi kasbiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishda psixologik tayyorgarlik ham alohida o‘rin tutadi. Chunki kreativ fikrlash ko‘p jihatdan shaxsning ruhiy holati bilan bog‘liqdir. Stressga chidamlilik, emotsional barqarorlik, o‘ziga bo‘lgan ishonch kabi sifatlar yuqori darajada bo‘lgan shaxslarda kreativlik ham yuqori bo‘ladi. Aksincha, yuqori darajadagi tashvish, qo‘rquv va o‘ziga ishonchsizlik ijodiy fikrlashni cheklaydi. Shu bois harbiy xizmatchilarni tayyorlash jarayonida psixologik treninglar, stressni boshqarish usullari va emotsional intellektni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilishi lozim.

Kreativ tafakkurni rivojlantirishda motivatsiya va rag‘batlantirish tizimi ham muhim omil hisoblanadi. Harbiy xizmatchilarning yangi g‘oyalarni ilgari surishi, tashabbus ko‘rsatishi va innovatsion yondashuvlarni amaliyotda qo‘llashi tegishli darajada rag‘batlantirilishi zarur. Bu nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishiga, balki butun harbiy tizimning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Rag‘batlantirish tizimi moddiy va ma‘naviy omillarni o‘z ichiga olishi, shuningdek, xizmat faoliyatida kreativlikni baholash mezonlari ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ham harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Virtual simulyatorlar, raqamli o‘quv platformalari, sun‘iy intellekt asosidagi trening tizimlari orqali murakkab vaziyatlarni modellashtirish va turli xil qarorlar variantlarini sinab ko‘rish mumkin. Bu esa kursantlarning amaliy tajribasini boyitadi va ularning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi.

Harbiy xizmatning o‘ziga xosligi shaxsdan doimiy harbiy-texnik takomillashuvni, ruhiy va jismoniy chiniqishni, og‘ir mehnatning doimiy bosimiga chidashni taqozo etadi. Shu bilan bir qatorda mustaqillik, yaratuvchanlik, qarorlar qabul qilishda bir qolipda turmaslik zarurati, kishilar bilan muntazam ishlash zobitning shaxsiy beqiyosligini namoyon etish va amalga oshirishga imkon beradi. Biroq Yurtboshimiz ta‘kidlaganidek, “Ayni vaqtda, aytish joizki, ko‘rilayotgan chora-tadbirlarga qaramasdan, harbiy kadrlarni tayyorlash tizimi zamon talablariga to‘liq javob bermaydi. Harbiy o‘quv yurtlarida zamonaviy shart-sharoitlarni xo‘jako‘rsinga yaratganimiz yo‘q. Aksincha, kursantlarimiz va tinglovchilarimiz ta‘lim sohasida eng ilg‘or, innovatsion bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi zarur. Mana, bizning asosiy maqsadimiz”⁴.

Oliy harbiy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida kreativ tafakkurni rivojlantirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Zamonaviy sharoitda bo‘lajak ofitserlarni tayyorlash faqat nazariy bilimlar berish bilan cheklanib qolmasligi, balki ularning mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik va innovatsion faoliyatga tayyorligini ta‘minlashga qaratilishi zarur⁵. Bu esa ta‘lim mazmunini yangilash, fanlararo integratsiyani kuchaytirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab etadi. Kursantlarning kreativ tafakkurini rivojlantirish bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan jarayon bo‘lib, ularning individual xususiyatlarini hisobga olishni taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida ma‘lumotlarni olish uchun ilmiy adabiyotlar, me‘yoriy-huquqiy hujjatlar, harbiy ta‘lim tizimiga oid manbalar hamda harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishga doir ilmiy tadqiqotlar tahlil qilindi. Shuningdek, harbiy ta‘lim jarayonida qo‘llanilayotgan pedagogik va psixologik yondashuvlarga oid ma‘lumotlar kuzatish, qiyosiy o‘rganish va hujjatlarni tahlil qilish usullari orqali to‘plandi. Olingan ma‘lumotlarni qayta ishlashda tahliliy, qiyosiy va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Kreativ tafakkurning rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillar, xususan, ta‘lim muhiti, psixologik tayyorgarlik, motivatsiya va innovatsion metodlarning o‘zaro bog‘liqligi tizimli ravishda o‘rganildi. Natijalarni tahlil qilish jarayonida mavjud ilmiy qarashlar o‘zaro solishtirildi hamda ularning harbiy xizmatchilar faoliyatidagi amaliy ahamiyati baholandi.

3 Sherov M.B. O‘zbekiston harbiy xizmatchilarida kreativ tafakkurni shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy jihatlarini. Fal.fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, 13 b.

4 Mirziyoev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. - Toshkent: “O‘zbekiston”, 2018. – B.163.

5 Tursunov Shahzod Ramozonovich. Патриотическое воспитание курсантов военных образовательных учреждений. – 2016

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kreativlik darajasi past bo'lgan shaxslar ko'proq reproduktiv faoliyatga moyil bo'ladi, yangi g'oyalarni ilgari surishda qiynaladi va mustaqil qaror qabul qilishda passivlik namoyon etadi. O'rtacha darajadagi kreativlik esa vaziyatga moslashuvchanlikni ta'minlasa-da, yuqori darajadagi ijodiy yondashuv uchun yetarli emas. Yuqori darajadagi kreativ tafakkurga ega bo'lgan shaxslar esa muammolarga noodatiy yondashadi, innovatsion g'oyalarni ilgari suradi va murakkab vaziyatlarda samarali qaror qabul qila oladi.

Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirish ijtimoiy-psixologik omillar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Jamoada sog'lom psixologik muhitning mavjudligi, o'zaro ishonch va hamkorlik kreativ fikrlashni rag'batlantiradi. Aksincha, qat'iy nazorat, tashabbusni cheklash va xatolardan qo'rqish muhiti ijodiy faoliyatni susaytiradi. Shu bois harbiy jamoalarda ochiq muloqot, fikr almashish va hamkorlik muhitini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy harbiy texnika va qurol-yarog'larning murakkablashuvi ham harbiy xizmatchilardan yuqori darajadagi bilim va ko'nikmalarni talab etmoqda. Bunday sharoitda faqat tayyor bilimlarni egalash yetarli emas, balki yangi vaziyatlarga moslashish, texnik muammolarni mustaqil hal qilish va innovatsion yechimlar ishlab chiqish zarur bo'ladi. Bu esa kreativ tafakkurning ahamiyatini yanada oshiradi.

Umuman olganda, harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirish ko'p qirrali va murakkab jarayon bo'lib, u ta'lim, psixologiya, motivatsiya va texnologiya kabi omillarning o'zaro uyg'unligini talab etadi. Bu jarayonni samarali tashkil etish orqali zamonaviy talablar darajasida fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan va innovatsion yondashuvlarga ega bo'lgan harbiy mutaxassislarni tayyorlash mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirish nafaqat muhim, balki zaruriy shartlardan biri hisoblanadi. Bu esa harbiy ta'lim tizimini takomillashtirish, innovatsion metodlarni joriy etish, psixologik tayyorgarlikni kuchaytirish va rag'batlantirish tizimini rivojlantirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Mazkur yo'nalishda olib boriladigan ilmiy-tadqiqot ishlari va amaliy chora-tadbirlar harbiy sohada yuqori malakali, kreativ fikrlovchi mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – T.: O'zbekiston, 2018. – 152 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "2017–2021-yillarda O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF–4947-sonli Farmoni // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. – T., 2017. – 37 b.
3. Sherov M.B. O'zbekiston harbiy xizmatchilarida kreativ tafakkurni shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy jihatlari: PhD avtoreferati.
4. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – Toshkent: O'zbekiston, 2018.
5. Tursunov Shahzod Ramazonovich. Патриотическое воспитание курсантов военных образовательных учреждений. – 2016.
6. Abdullaev Sh. Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik: nazariy va amaliy asoslar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 256 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.